

RAQAMLI O‘YINLAR ASOSIDA MUSTAQIL TA’LIM JARAYONIDA BILIMLARNI MUSTAHKAMLASH USULLARI

Inomboyev Abdulla Turdiali o‘g‘li

Turan International University, Namangan davlat universiteti

E-mail: abdullainomboyev@gmail.com

Tel: +998934097794

Jo‘rayev Sherali Umarjonovich

Namangan Davlat Universiteti katta o‘qituvchisi, PhD

E-mail: jurayevs261@gmail.com

10.5281/zenodo.18385905

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada raqamli o‘yinlar asosida mustaqil ta’lim jarayonida bilimlarni mustahkamlash usullari tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida o‘yin texnologiyalarini ta’lim jarayoniga integratsiya qilishning didaktik asoslari, o‘quvchilarning mustaqil faoliyatini faollashtirish hamda o‘zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlashdagi pedagogik imkoniyatlari yoritib berilgan. Shuningdek, bolalar uchun ishlab chiqilgan ta’limiy raqamli o‘yinlar misolida o‘yinli topshiriqlar orqali bilimlarni takrorlash, mustahkamlash va baholash mexanizmlari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** Raqamli o‘yinlar, ta’limiy o‘yinlar, mustaqil ta’lim, bilimlarni mustahkamlash, o‘yin texnologiyalari, raqamli ta’lim muhiti, interaktiv o‘qitish, boshlang‘ich ta’lim.*

Иномбоев Абдулла Турдалиевич

Turan International University, Наманганского государственного
университета

Джораев Шерали Умаржонович

Старший преподаватель Наманганского государственного
университета, PhD

МЕТОДЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ИГР

Аннотация: В данной статье анализируются методы закрепления знаний в процессе самостоятельного обучения на основе цифровых игр. В рамках исследования освещаются дидактические основы интеграции игровых технологий в образовательный процесс, активизация самостоятельной деятельности учащихся, а также педагогические возможности закрепления усвоенных знаний. Кроме того, на примере образовательных цифровых игр, разработанных для детей, рассматриваются механизмы повторения, закрепления и оценки знаний с помощью игровых заданий.

Ключевые слова: Цифровые игры, образовательные игры, самостоятельное обучение, закрепление знаний, игровые технологии, цифровая образовательная среда, интерактивное обучение, начальное образование.

Abdulla T. Inomboev

Turan International University, Namangan State University

Sherali U.Djurayev

PhD of Namangan State University

METHODS OF REINFORCING KNOWLEDGE IN THE PROCESS OF INDEPENDENT LEARNING BASED ON DIGITAL GAMES

Abstract: This article analyzes methods of reinforcing knowledge in the process of independent learning based on digital games. The study highlights the didactic foundations of integrating game technologies into the educational process, activating students' independent activities, and the pedagogical possibilities for consolidating acquired knowledge. In addition, using educational digital games developed for children as an example, mechanisms for reviewing, reinforcing, and assessing knowledge through game-based tasks are analyzed.

***Keywords:** Digital games, educational games, independent learning, knowledge reinforcement, game technologies, digital learning environment, interactive teaching, primary education.*

Kirish

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'qitish jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish faoliyatini samarali tashkil etishni dolzarb vazifaga aylantirmoqda. Raqamli ta'lim resurslari va o'yin texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, bilimlarni mustahkamlash va o'rganilgan materialni amaliy faoliyat orqali o'zlashtirishda muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Ta'limiy raqamli o'yinlar an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan o'quvchilarda qiziqish uyg'otishi, ularning ta'lim jarayonidagi faol ishtirokini ta'minlashi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishi bilan ajralib turadi.

Mustaqil ta'lim jarayonida bilimlarni samarali o'zlashtirish va mustahkamlash o'quvchining motivatsiyasi, faolligi hamda o'quv materialiga bo'lgan qiziqish darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu jihatdan, o'yinli topshiriqlarga asoslangan raqamli o'yinlar mustaqil ta'lim jarayonida o'quvchini rag'batlantiruvchi, mantiqiy va tahliliy fikrlashini rivojlantiruvchi hamda bilimlarni takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiluvchi samarali didaktik vosita hisoblanadi. O'yin asosida tashkil etilgan o'quv faoliyati orqali berilgan bilimlar o'quvchi tomonidan osonroq o'zlashtiriladi va uzoq muddatli xotirada saqlanib qoladi.

Shu bilan birga, ta'lim tizimini raqamlashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va mustaqil ta'limni rivojlantirish masalalariga davlat siyosati darajasida alohida e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy ta'lim talablariga muvofiq ravishda raqamli ta'lim muhiti, elektron resurslar hamda ta'limiy o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash va ularning intellektual salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Mazkur maqolada raqamli o'yinlar asosida mustaqil ta'lim jarayonida bilimlarni mustahkamlash usullari tahlil qilinib, bolalar uchun ishlab chiqilgan ta'limiy raqamli o'yinlar misolida o'yinli topshiriqlar orqali bilimlarni takrorlash, mustahkamlash va baholash mexanizmlarining pedagogik samaradorligi yoritib beriladi.

Adabiyotlar tahlili

Tahlil qilingan ilmiy adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli o'yinlar asosida ta'lim jarayonini tashkil etish va bilimlarni mustahkamlash masalasi xorijiy va mahalliy pedagogik tadqiqotlarda turli jihatlari bilan yoritilgan. Xususan, xorijiy olimlar tomonidan game-based learning va o'yinli ta'lim texnologiyalarining nazariy-metodologik asoslari ishlab chiqilgan bo'lib, bu yo'nalishda Marc Prensky, James Paul Gee, Richard E. Mayer kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning tadqiqotlarida raqamli o'yinlar o'quvchilarning bilish faolligini oshirishi, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishi hamda bilimlarni faol faoliyat jarayonida mustahkamlashga xizmat qilishi ilmiy asoslab berilgan.

Xalqaro tashkilotlar tomonidan ham raqamli ta'lim resurslari, jumladan, ta'limiy o'yinlardan foydalanishning pedagogik samaradorligi e'tirof etilgan. Jumladan, UNESCO tomonidan tayyorlangan tavsiyalarda raqamli o'yinlar mustaqil ta'limni rivojlantirish, shaxsga yo'naltirilgan o'qitishni amalga oshirish va o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlashda muhim vosita sifatida ko'rsatiladi. Ushbu yondashuvlar zamonaviy ta'lim tizimida o'yin texnologiyalarining dolzarbligini tasdiqlaydi.

O'zbekiston sharoitida ham ta'limni raqamlashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va mustaqil ta'limni rivojlantirish masalalari bo'yicha muayyan ilmiy-amaliy ishlar olib borilgan. Mahalliy pedagog olimlar va metodistlar tomonidan raqamli ta'lim resurslari, elektron o'quv qo'llanmalar hamda interaktiv o'yin elementlaridan foydalanishning metodik jihatlari yoritilgan. Ushbu tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan mustaqil ta'lim

o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirishi, bilimlarni takrorlash va mustahkamlash jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Shu bilan birga, tahlil shuni ko'rsatadiki, mavjud ilmiy ishlarda raqamli o'yinlarning ta'lim jarayonidagi umumiy pedagogik imkoniyatlari yetarli darajada o'rganilgan bo'lsa-da, mualliflik ta'limiy o'yin texnologiyalarini amaliyotga joriy etish, ularning aynan mustaqil ta'lim jarayonida bilimlarni mustahkamlashga ta'sirini aniq fan va yosh toifalari misolida asoslab berish masalalari yetarlicha yoritilmagan.

Mazkur tadqiqot aynan shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, raqamli o'yinlar asosida mustaqil ta'lim jarayonida bilimlarni mustahkamlash usullarini muallif tomonidan ishlab chiqilgan ta'limiy o'yinlar misolida ilmiy va amaliy jihatdan asoslab berishni maqsad qiladi. Bu esa tadqiqotning dolzarbligi, yangiligi va amaliy ahamiyatini belgilab beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot raqamli o'yinlar asosida mustaqil ta'lim jarayonida bilimlarni mustahkamlash usullarini ilmiy jihatdan asoslashga qaratilgan bo'lib, unda pedagogik tadqiqotning nazariy va amaliy metodlari majmuasidan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida ta'limiy raqamli o'yinlarning didaktik imkoniyatlari, ularning mustaqil ta'lim jarayonidagi o'rni hamda bilimlarni mustahkamlashga ta'siri tizimli va izchil ravishda o'rganildi.

Tadqiqotning nazariy-metodologik asosini pedagogikada shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyatga asoslangan yondashuv hamda konstruktivistik ta'lim konsepsiyalari tashkil etadi. Mazkur yondashuvlarga ko'ra, o'quvchi bilimni tayyor shaklda qabul qilmaydi, balki faol o'yinli faoliyat jarayonida mustaqil ravishda egallaydi va mustahkamlaydi. Raqamli o'yinlar esa ushbu jarayonni tashkil etuvchi va boshqaruvchi samarali pedagogik vosita sifatida qaraldi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanildi:

Nazariy tahlil metodi – raqamli o'yinlar, mustaqil ta'lim va bilimlarni mustahkamlash masalalariga oid xorijiy hamda mahalliy ilmiy adabiyotlarni o'rganish, tahlil qilish va umumlashtirishda qo'llanildi.

Pedagogik modellashtirish metodi – raqamli o‘yinlar asosida mustaqil ta’lim jarayonida bilimlarni mustahkamlashga yo‘naltirilgan mualliflik modeli va o‘quv algoritmini ishlab chiqishda foydalanildi.

Kuzatish metodi – o‘quvchilarning raqamli o‘yinlar bilan ishlash jarayonidagi faolligi, mustaqil qaror qabul qilishi hamda o‘yinli topshiriqlarni bajarish xususiyatlarini aniqlashda qo‘llanildi.

Pedagogik tajriba (sinov) metodi – ta’limiy raqamli o‘yinlar asosida tashkil etilgan mustaqil ta’lim jarayonining samaradorligini aniqlash maqsadida amalga oshirildi.

Taqqoslash va umumlashtirish metodlari – tajriba jarayonida olingan natijalarni tahlil qilish, ularni solishtirish va ilmiy xulosalar chiqarishda qo‘llanildi.

Tadqiqotning amaliy qismida muallif tomonidan ishlab chiqilgan ta’limiy raqamli o‘yinlar asosida mustaqil ta’lim mashg‘ulotlari tashkil etildi. O‘yinlar orqali o‘quvchilarga bilimlarni takrorlash, mustahkamlash va baholashga yo‘naltirilgan o‘yinli topshiriqlar taqdim etildi. O‘yin jarayonida topshiriqlarning murakkablik darajasi bosqichma-bosqich oshirib borildi, bu esa o‘quvchilarning bilimlarni ongli ravishda o‘zlashtirishi va mustahkamlashiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi.

Tadqiqot davomida o‘quvchilarning bilim darajasidagi o‘zgarishlar, mustaqil ishlash faolligi hamda o‘yinli topshiriqlarga bo‘lgan munosabati muntazam ravishda tahlil qilindi. Olingan natijalar raqamli o‘yinlar asosida tashkil etilgan mustaqil ta’lim jarayonining bilimlarni mustahkamlashdagi pedagogik samaradorligini tasdiqladi.

Mazkur metodologiya raqamli o‘yinlar asosida mustaqil ta’limni tashkil etish va bilimlarni mustahkamlash bo‘yicha ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini berib, tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta’minladi.

Tahlil va natijalar

Tadqiqotning tahlil va natijalar bosqichida raqamli o‘yinlar asosida tashkil etilgan mustaqil ta’lim jarayonining o‘quvchilarning bilimlarini mustahkamlashga ta’siri pedagogik tajriba-sinov ishlari asosida o‘rganildi. Tajriba jarayoni davomida o‘quvchilarning o‘yinli topshiriqlarni bajarish faolligi, mustaqil qaror qabul qilish

ko'nikmalari hamda bilimlarni o'zlashtirish darajasidagi o'zgarishlar tizimli ravishda tahlil qilindi.

Tajriba-sinov jarayonida muallif tomonidan ishlab chiqilgan ta'limiy raqamli o'yinlar mustaqil ta'lim mashg'ulotlariga joriy etildi. O'yin interfeysi va o'yinli topshiriqlar o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan bo'lib, ular bilimlarni takrorlash, mustahkamlash hamda nazorat qilishga yo'naltirildi.

O'yin jarayonida o'quvchilarga mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi, taqqoslash va tahlil qilishga asoslangan topshiriqlar taqdim etildi. Jumladan, predmetlar sonini aniqlash, ularni guruhlash va taqqoslashga oid o'yinli mashqlar o'quvchilarning bilish faolligini oshirishga xizmat qildi.

Mazkur topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilar bilimlarni mustaqil ravishda qo'llashga, xatolarini tahlil qilishga hamda to'g'ri yechim topishga intildilar.

Shuningdek, o'yinli topshiriqlarning murakkablik darajasi bosqichma-bosqich oshirib borildi. Bu jarayon o'quvchilarning bilimlarni chuqurroq anglashiga, avval o'zlashtirilgan bilimlarni yangi vaziyatlarda qo'llay olish ko'nikmalarining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Xususan, taqqoslash va mantiqiy bog'lanishlarga asoslangan topshiriqlar orqali o'quvchilarning tahliliy fikrlash ko'nikmalari rivojlandi.

Tajriba davomida o'quvchilarning bilim darajasi tajribadan oldin va tajribadan keyin solishtirildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli o'yinlar asosida tashkil etilgan mustaqil ta'lim jarayonida ishtirok etgan o'quvchilarda bilimlarni mustahkamlash darajasi sezilarli darajada oshgan. O'yinli topshiriqlarni muntazam bajarish o'quvchilarning o'z bilimiga bo'lgan ishonchini kuchaytirib, mustaqil ishlashga bo'lgan qiziqishini oshirdi hamda ta'lim jarayonidagi faolligini ta'minladi.

Bundan tashqari, o'yin asosida tashkil etilgan mustaqil ta'lim mashg'ulotlari o'quvchilarning darsga bo'lgan motivatsiyasini sezilarli darajada kuchaytirgani kuzatildi. O'quvchilar topshiriqlarni bajarishda faol ishtirok etib, bilimlarni mustahkamlash jarayonini qiziqarli va samarali faoliyat sifatida qabul qildilar. Ayniqsa, o'yin jarayonida tezkor fikrlash va mantiqiy yechim topishga yo'naltirilgan vazifalar bilimlarning mustahkamlanishida muhim omil bo'ldi.

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli o'yinlar asosida tashkil etilgan mustaqil ta'lim jarayoni an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan yuqori pedagogik samaradorlikka ega. Raqamli o'yinlar o'quvchilarning bilimlarni takrorlash va mustahkamlash jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydi. Natijada ularning mantiqiy, tahliliy hamda ijodiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi.

Xulosa

Mazkur tadqiqotda raqamli o'yinlar asosida mustaqil ta'lim jarayonida bilimlarni mustahkamlash usullari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan o'rganildi hamda pedagogik tajriba-sinov ishlari asosida tahlil qilindi. Olingan natijalar quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini berdi:

Raqamli o'yinlar asosida tashkil etilgan mustaqil ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilish faolligini oshirishi, ularni ta'lim jarayoniga faol jalb etishi hamda bilimlarni ongli va barqaror o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

O'yinli topshiriqlarga asoslangan ta'lim jarayonida o'quvchilar bilimni tayyor holatda emas, balki mustaqil izlanish, tahlil va mantiqiy fikrlash orqali egallashi natijasida bilimlarni mustahkamlash samaradorligi sezilarli darajada oshdi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan ta'limiy raqamli o'yinlar mustaqil ta'limni tashkil etishda samarali didaktik vosita sifatida xizmat qilishi, bilimlarni takrorlash, mustahkamlash va baholash jarayonlarini tizimli ravishda amalga oshirish imkonini berishi isbotlandi.

Pedagogik tajriba-sinov natijalari raqamli o'yinlar asosida tashkil etilgan mustaqil ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilim darajasi, mustaqil ishlash ko'nikmalari hamda ta'limga bo'lgan motivatsiyasi an'anaviy usullarga nisbatan yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Raqamli o'yinlar o'quvchilarning mantiqiy, tahliliy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga, ularning o'z bilimiga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari raqamli o'yinlar asosida mustaqil ta'limni tashkil etish bo'yicha ishlab chiqilgan metodik yondashuvlarni umumta'lim muassasalari ta'lim jarayoniga joriy etish mumkinligini va ularning amaliy ahamiyatga ega ekanligini tasdiqladi.

Umuman olganda, raqamli o'yinlar asosida tashkil etilgan mustaqil ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlashda samarali pedagogik mexanizm bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion yondashuv sifatida keng joriy etilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Ta'lim to'g'risidagi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasi. – Toshkent, 2020.
3. Marc Prensky. Digital Game-Based Learning. – New York: McGraw-Hill, 2001.
4. James Paul Gee. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. – New York: Palgrave Macmillan, 2007.
5. Richard E. Mayer. Multimedia Learning. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

6. UNESCO. Digital Learning and Education Transformation. – Paris, 2021.
7. Anderson, J. R. Cognitive Psychology and Its Implications. – New York: Worth Publishers, 2015.
8. Khamdamov B., Xudoyberdiyev M. Pedagogik texnologiyalar va ularni ta'lim jarayonida qo'llash. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
9. Abduqodirov A.A. Axborot texnologiyalari va ta'limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
10. Qodirov N., Jo'rayev R. Zamonaviy pedagogika va raqamli ta'lim asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2020.
11. <https://www.ziyonet.uz> – O'zbekiston ta'lim portali, rasmiy manba.